

Uso della spettroscopia infrarossa in uno studio di campionamento del legno di scarto in un'industria di pannello

M. Mancini^{1*}, *Åsmund Rinnan*¹, *G. Toscano*², *E. Leoni*², *D. Duca*²

¹ Department of Food Science, Faculty of Life Sciences, University of Copenhagen, Rolighedsvej 30, DK-1958 Frederiksberg C, Denmark

² Agricultural, Food and Environmental Sciences, Università Politecnica delle Marche, via Brecce Bianche 60131 Ancona, Italy

*Autore corrispondente

Il legno di scarto (WW) include materiali legnosi o contenenti legno che possono provenire da diversi settori: imballaggio, attività di costruzione & demolizione, arredamento, settore industriale (Edo *et al.*, 2016). Il WW è considerato un materiale di grande interesse soprattutto perché un suo utilizzo efficiente può contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici (Röder e Thornley, 2018). In particolare, se riciclato nell'industria del pannello, può aiutare a ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Inoltre, trattandolo come una risorsa secondaria per il recupero di energia anziché un rifiuto da smaltire può contribuire a limitare gli impatti sull'ambiente. Un utilizzo efficiente del WW è in linea con la politica europea e la direttiva quadro sui rifiuti che promuove l'economia circolare e il riutilizzo e il riciclo rispetto allo smaltimento in discarica.

L'eterogeneità e la complessità chimica del WW (Huron *et al.*, 2017) rende necessaria una valutazione della composizione del prodotto prima di decidere il suo utilizzo più appropriato sulla base delle caratteristiche qualitative. Pertanto scopo del presente lavoro è stato quello di condurre uno studio di campionamento per valutare la variazione delle proprietà dei campioni e garantire risultati analitici affidabili e rappresentativi. I campioni sono stati prelevati in un'industria di pannello situata nel nord Italia e sono stati analizzati macinati e così come prelevati mediante tecniche spettroscopiche. Inoltre, sono stati analizzati sia con il loro contenuto di umidità originale direttamente in industria che dopo un processo di stabilizzazione (umidità di equilibrio). I dati ottenuti sono stati analizzati mediante tecniche di analisi multivariata così da determinare la procedura ottimale in termini di frequenza di campionamento e numero di analisi da eseguire. I risultati forniscono indicazioni preliminari riguardo la variabilità propria del WW e la procedura di campionamento da effettuare al fine di prelevare campioni rappresentativi e ottenere risultati affidabili.

Parole chiave: eterogeneità, NIR, analisi multivariata dei dati, circular economy, riuso del legno

Ringraziamenti: il progetto che ha portato a questa application ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 dell'Unione Europea nell'ambito di Marie Skłodowska-Curie grant agreement No. 838560.

RIFERIMENTI

- Edo, M. *et al.* (2016) 'Assessment of chemical and material contamination in waste wood fuels – A case study ranging over nine years', *Waste Management*. Pergamon, 49, pp. 311–319. doi: 10.1016/J.WASMAN.2015.11.048.
- Huron, M. *et al.* (2017) 'An extensive characterization of various treated waste wood for assessment of suitability with combustion process', *Fuel*. Elsevier, 202, pp. 118–128. doi: 10.1016/J.FUEL.2017.04.025.
- Röder, M. and Thornley, P. (2018) 'Waste wood as bioenergy feedstock. Climate change impacts and related emission uncertainties from waste wood based energy systems in the UK', *Waste Management*. Pergamon, 74, pp. 241–252. doi: 10.1016/J.WASMAN.2017.11.042.